

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
1-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Milliy xarakter tushunchasining pedagogik va aksiologik talqini.....	10
Usmonova Muattar Bahadirjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zini o'zi anglashida muloqotning o'rni	14
Yaxshiboyeva Zuhra, Pardayeva Munisa	
Maktabgacha ta'lim tizimida sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishning zamonaviy usullari	17
Dilsora Shodmonova	
Педагогические предпосылки развития билингвизма у детей в дошкольных образовательных учреждениях	24
Истамова Нигора Азимжановна	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida neyrogimnastika texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik asoslari.....	29
Saidova Nigora Olimovna, G'ulomova Shaxnoza Abdusalom qizi	
Jismoniy tarbiya va sport: iqtidorli yoshlarni tanlash, saralash va ularni maqsadli tayyorlashning zamonaviy yo'llari.....	32
Muxamedjanov Shovkat Muxrumovich	
Yoshlar ma'naviy-axloqiy tarbiyasida tarixiy xotira, milliy meros va qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari.....	36
Nomozov Muhammadyusuf Meyliqul o'g'li	
Sport tashkilotlarida rahbarlik qilish va boshqarish.....	40
Artikov Xayrulla Baxtiyarovich	
Formation and Development Stages of Terminology as a Scientific Discipline	44
Lola Mannobova	
Lexicographic Features of Onomastic Units in English and Uzbek Dictionaries	48
Berdiyeva Mashhura Tulqin qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining qobiliyat, qiziqish va o'rganish usullarini hisobga olgan pedagogik metodlar va dars rejaları	51
Abdullaeva Gulmira, Egamberganova Yorqinoy Ollobergan qizi	
Disputning ingliz romanlaridagi pragmatik va lingvokulturologik ko'rinishlari	55
Abdumalikova Diyoraxon Rafiqjon qizi	
O'yin texnologiyalarining aqliy rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalar ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni	59
Abdunazarov Abdumutal Olimovich	
Auditoriyada va auditoriyadan tashqari jarayonda talabalar ijtimoiylashuvini rivojlantirish mexanizmlari	64
Alimova Gulrux Farhod qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishda interaktiv o'yin texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	70
Axtamova Mohinur O'tkir qizi	
Oilaviy zo'ravonlikka uchragan ayollarni qo'llab-quvvatlashda mahalla va ijtimoiy xizmatlarning o'rni	74
Dumarova Gulfira Kozimbekovna, To'Iqinova Muxlisaxon Jamshid qizi	
O'zbek milliy romanchiligida tarixiy haqiqat va badiiy talqin (Xayriddin Sultonning "Yaldo kechasi" romani misolida)	78
G'aybulloyeva Parvina Samandar qizi	
Aqli zaif bolalarda kommunikativ faoliyatning ontogeneza shakllanishi	82
Hamraqulova Durdona Dilshod qizi	
Neuroeducation va Phygital Learning asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv faolligini rivojlantirish metodikasi	87
Hikmatova Yulduz Nuritdinovna	

Autizm spektri buzilgan bolalarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvining nazariy asoslari	91
<i>Shodmanxojiyeva Iroda Ne'matulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda o'yin texnikalarining roli	95
<i>Jamolova Farida Fatillo qizi</i>	
Ta'lim qardosh tillarga yo'naltirilgan mtt direktorining boshqaruv kompetentligini rivojlantirish mexanizmlari (Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida)	98
<i>Jumagulova Gulziya Madiyarovna</i>	
Oliy ta'limda talabalarning raqamli taqdimot va ommaviy nutq ko'nikmalarini axborot texnologiyalari vositasida takomillashtirish	103
<i>Junaydullayev Oxunjon Kaxorjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'yin texnologiyalari orqali nutq malakalarini rivojlantirish	107
<i>Maqsuda Maxsudovna Murodova</i>	
O'zbek tilida "nur" so'zining ko'chma ma'nolari	113
<i>Maxbuba Axatova</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashda raqamli texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari	116
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Nosirova Dilfuza Sa'dullayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida og'zaki nutqini shakllantirishdagi qiyinchiliklar	120
<i>Nabiyeva Xilola Abdulmuratovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari... ..	123
<i>Niyozova Maftuna Normaxmat qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida "Tarbiya" fanini tabiiy fanlar bilan integratsiyalash asosida ekologik tafakkurni shakllantirish.....	126
<i>Norbo'tayeva Iroda Yunusovna</i>	
Suzish vositalari yordamida talabalarning qo'l va oyoq mushaklarini rivojlantirish metodikasi	130
<i>Nosirov Sardor To'lqinjon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarning metakognitiv kompetensiyasini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	134
<i>Nosirova Ra'no Xamidovna</i>	
Dual ta'limda oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning mazmuni.....	137
<i>Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna, Tursunbayeva Sevara Abdullo qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar nutqida noverbal vositalarning roli.....	142
<i>Qurbanova Surayyo Tuynazar qizi, Maqsudboyeva Dilbar Olimjon qizi</i>	
Texnologiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvning pedagogik zarurati va nazariy asoslari	146
<i>Qurbonmurotov Eldor Abdusaidovich</i>	
O'zbekistonning zamonaviy ta'lim muhitida o'zbek-rus bilingvizmi sharoitida o'quvchilar nutqining psixolingvistik xususiyatlari.....	149
<i>Qurdasheva Bonu Bexzod qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida prosotsial xulq-atvor namoyon bo'lishining o'rganilishi	153
<i>Rahimova Sarvinoz Odilboy qizi</i>	
Musiqqa fanlarini o'qitishda inquire-based learning texnologiyasidan foydalanish metodlari.....	157
<i>Raximova Dilbar Rizakulovna</i>	
Maktab rahbarining qaror qabul qilish uslubi pedagogik jamoa ijtimoiy faolligini rivojlantirish omili sifatida..	161
<i>Raximova Maryam O'tkir qizi</i>	
Yosh sportchilarda yurak-qon tomir tizimining morfofunksional adaptatsiyasi va sportchi yuragi fenomeni..	173
<i>Alimova Nasiba Adxamovna</i>	
Mintaqaviy iqtisodiyotda turizm klasterlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	179
<i>Kurbonova Kamola Ilxomovna</i>	
Nutq madaniyati va notiqlik san'ati	183
<i>Mamadaliyeva Lola Shailyasovna</i>	
Molekulyar fizikada klasster yondashuvi asosida masalalar yechish samaradorligini oshirish	188
<i>Mirzamuratov Baxodir Fayzullayevich</i>	
Oliy o'quv yurtlari, sport tashkilotlari va sport marketingi tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning zarurati.....	192
<i>Samatov Javlonbek Abdukayumovich</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini texnologiya darslarida turli materialdan amaliy ishlarni tashkil qilish metodikasi	195
<i>Sanakulov Xamrakul Rizakulovich, O'roqova Nigina Botirjon qizi, Xoliqulova Ozoda Shuxratovna</i>	
Modern Teaching Methods in English Language Learning.....	199
<i>Sarvinoz Abdulhakimova</i>	
Erkin Vohidov ijodining o'rganilishi	202
<i>Shahnoza Muhammadiyeva</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida nutqiy faoliyatni rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	205
<i>Shopulatova Nasiba Umirovna</i>	
Yuqori intensivlikdagi atsiklik yuklamalar ta'sirida futbolchilar organizmi funksional holatining yoshga oid xususiyatlari.....	208
<i>Shukurova Sayyora Sa'dullaevna, Kadirov Abdurashid</i>	
Talabalarda badiiy did va estetik tarbiyasini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	211
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
The Role of Authentic Materials in Teaching English for Specific Purposes: Implications for Tourism Students.....	215
<i>Toshmamatova Marjona Olimjon kizi</i>	
Neyrokognitiv rivojlanish va bolalarning maktabga psixologik tayyorgarligi o'rtasidagi bog'liqlik	220
<i>Toshpo'latova Mahina Farxod qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda terminologik tafakkurni rivojlantirishning nazariy asoslari	224
<i>Umaraliyeva Shahlo Sayfullo qizi</i>	
Artistic Pedagogy as a Basis for Developing Spiritual-Communicative Culture in Student Youth: Pedagogical Foundations	228
<i>Umarova Malika Khisabidinovna, Orifjonova Kamolabonu Kozimbek qizi</i>	
Pragmatic Competence and Cultural Adaptation in EFL Contexts: Challenges and Pedagogical Implications.....	232
<i>Veronica Khatamova</i>	
Ta'lim tojik tilida olib boriladigan maktablarda morfologiya o'qitish muammosi	236
<i>Xojiyeva Iroda Zokirjon qizi</i>	
Innovatsion yondashuv asosida "Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish" modulini o'qitish metodikasi muammo sifatida	240
<i>Zaxro Yo'ldashovna Shanasirova</i>	
Interaktiv topshiriqlar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining chet tiliga bo'lgan qiziqishlarini individuallashtirish	246
<i>Nishonova Gulchehra Ravshanjon qizi</i>	
The Role of Project-Based Learning and Artificial Intelligence Technologies in Enhancing Foreign Language Students' Academic Achievement and Motivation.....	250
<i>Olimov Sh. Sh., Zaripov K. Ya.</i>	
Mechanisms for Assessing Academic Achievements in the Finnish Education System and the Possibility of their Adaptation In Schools In Uzbekistan	254
<i>Saytbekova Svetlana Saylaubaevna</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish	257
<i>Xoldorova Mashxura G'ulomovna</i>	
Finlyandiya ta'lim tizimida o'quvchilarning o'zlashtirishini baholash mexanizmlari va ularni O'zbekiston maktablarida qo'llash istiqbollari.....	260
<i>Xudaybergenova Zuxra Isakovna</i>	
Jadidchilik harakati va uning pedagogik-ijtimoiy mohiyati hamda tamoyillari	263
<i>Yusupov Ma'mur Ma'rufovich</i>	
Проблемы нравственного воспитания личности в произведениях В. Распутина.....	269
<i>Рахимова Шахзода Равшановна</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni shakllantirishning pedagogik omillari	273
<i>Imamova Nasiba Xurramovna</i>	

Bo'lajak biologiya o'qituvchilarida tolerantlik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	276
Xidirov Faxriddin Fozilovich	
Транслингвальные практики русскоязычных мигрантов в условиях многоязычной среды	280
Рахмонова Нилуфар Уткир кизи	

TA'LIM QARDOSH TILLARGA YO'NALTIRILGAN MTT DIREKTORINING BOSHQARUV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI (QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA)

Jumagulova Gulziya Madiyarovna

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini
qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti doktoranti

Annotatsiya: Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlari (MTT) rahbarlarining boshqaruv kompetentligini rivojlantirish, ayniqsa, qardosh tillarni o'qitishga yo'naltirilgan muassasalarda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida ana shunday MTT direktorlarining boshqaruv kompetentligini oshirishning samarali mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqotda rahbarlarning kasbiy ehtiyojlari va mintaqaviy xususiyatlar inobatga olingan holda innovatsion yondashuvlar o'rganilgan. Maqolada boshqaruv kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan uzluksiz malaka oshirish, mentorlik dasturlari va zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish kabi mexanizmlar taklif etiladi. Olingan natijalar MTT rahbarlarining ko'p tilli ta'lim muhitida samarali faoliyat yuritishi uchun amaliy tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: Boshqaruv kompetentligi, MTT direktori, qardosh tillar, maktabgacha ta'lim, rivojlantirish mexanizmlari, Qoraqalpog'iston, kasbiy malaka, ko'p tillilik.

Abstract: The development of managerial competence among heads of preschool educational organizations (PEOs) is critically important today, especially in institutions focused on teaching related languages. This article analyzes effective mechanisms for enhancing the managerial competence of such PEO directors, using the Republic of Karakalpakstan as a case study. The research explores innovative approaches, considering the professional needs of leaders and regional specificities. The paper proposes mechanisms such as continuous professional development, mentorship programs, and the implementation of modern educational technologies aimed at fostering managerial competence. The findings offer practical recommendations for PEO leaders to operate effectively in a multilingual educational environment.

Key words: Managerial competence, PEO director, related languages, preschool education, development mechanisms, Karakalpakstan, professional development, multilingualism.

Аннотация: Развитие управленческой компетентности руководителей дошкольных образовательных организаций (ДОО) сегодня имеет критически важное значение, особенно в учреждениях, ориентированных на обучение родственным языкам. В данной статье анализируются эффективные механизмы повышения управленческой компетентности таких директоров ДОО на примере Республики Каракалпакстан. Исследование изучает инновационные подходы, учитывающие профессиональные потребности руководителей и региональные особенности. В работе предлагаются такие механизмы, как непрерывное повышение квалификации, программы наставничества и внедрение современных образовательных технологий, направленные на развитие управленческой компетентности. Полученные результаты предоставляют практические рекомендации для руководителей ДОО по эффективной работе в условиях многоязычной образовательной среды.

Ключевые слова: Управленческая компетентность, директор ДОО, родственные языки, дошкольное образование, механизмы развития, Каракалпакстан, профессиональное развитие, многоязычие.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tizimi har qanday jamiyatning kelajagini belgilovchi asosiy bo'g'inlardan biri bo'lib, bolalarning har tomonlama rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, ko'p millatli va ko'p tilli muhitga ega bo'lgan Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida qardosh tillarga yo'naltirilgan maktabgacha ta'lim muassa-

salarining (MTT) samarali faoliyati alohida ahamiyat kasb etadi. Bu muassasalar nafaqat ta'lim berish, balki madaniyatlararo muloqotni shakllantirish, bolalarda tolerantlik va o'zaro hurmat tuyg'ularini uyg'otishda ham muhim vazifani bajaradi. Ushbu murakkab va mas'uliyatli jarayonni boshqarishda MTT direktorining kompetentligi hal qiluvchi omil hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan, maktabgacha ta'lim sohasiga qaratilgan e'tibor natijasida MTTlar soni va sifati oshib bormoqda ^[1]. Biroq, qardosh tillarga yo'naltirilgan MTTlar direktorlarining boshqaruv kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan tizimli mexanizmlar va ilmiy-metodik yondashuvlar yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi kuzatilmoqda. Mavjud tadqiqotlar ko'pincha umumiy boshqaruv masalalariga e'tibor qaratib, ko'p tilli muhitning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olmaydi ^[2]. Bu esa, o'z navbatida, ushbu turdagi MTTlarning samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Mazkur maqola Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida qardosh tillarga yo'naltirilgan MTT direktorlarining boshqaruv kompetentligini rivojlantirishning samarali mexanizmlarini ilmiy-nazariy jihatdan asoslash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan. Tadqiqot doirasida MTT direktorlarining boshqaruv kompetentligi tushunchasi, uning tarkibiy qismlari atroflicha o'rganiladi.

Shuningdek, Qoraqalpog'iston sharoitida qardosh tillarga yo'naltirilgan MTTlar faoliyatining tahlili, mavjud muammolar va xalqaro tajriba asosida direktorlarning kompetentligini oshirish bo'yicha ilg'or yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Ushbu tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tizimida kadrlar salohiyatini mustahkamlashga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ta'lim tizimida rahbarlik kompetentligi masalasi so'nggi yillarda ta'lim sifatini oshirish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish zarurati ortib borayotgan bir sharoitda ko'plab tadqiqotchilar diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Zamonaviy adabiyotlarda boshqaruv kompetentligi rahbarning samarali faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan bilimlar, ko'nikmalar, qadriyatlar va shaxsiy sifatlar majmuini anglatadi.

O'zbekistonlik tadqiqotchilarning 2020-yildan keyingi ishlari, jumladan, A.A. Abduqodirov va boshqalar ^[3] ta'lim menejmenti bo'yicha rahbar kompetentligining nazariy asoslari va amaliy ahamiyatini chuqur tahlil qilgan. Ular rahbarning strategik fikrlash, qaror qabul qilish, jamoani boshqarish va o'zgarishlarni boshqarish kabi asosiy kompetensiyalarini ta'kidlaydilar.

Xorijiy adabiyotlarda, masalan, J. Robinson va hammualliflarining 2021-yildagi ishlari ^[4] ta'lim rahbarlarining o'quv jarayoniga bevosita ta'sirini va pedagogik liderlikning ahamiyatini ko'rsatib, rahbarning nafaqat ma'muriy, balki pedagogik jarayonlarga ham chuqur kirishishi zarurligini ilgari suradi.

Maktabgacha ta'lim muassasasi (MTT) direktori boshqaruv kompetentligi umumiy ta'lim muassasalari rahbarlarinikidan bolalarning yosh xususiyatlari, ta'lim dasturlarining o'ziga xosligi va ota-onalar bilan muloqotning alohida ahamiyati bilan farqlanadi.

N.M. Maxsudova va boshqalarning 2022-yildagi tadqiqotlari ^[5] MTT direktorining boshqaruv kompetentligini pedagogik, psixologik, metodik va ma'muriy-xo'jalik kompetensiyalarining o'zaro uyg'unligi sifatida ko'rib chiqadi. Ular direktorning ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish, xodimlarni boshqarish, moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash, shuningdek, sanitariya-gigiyena normalariga rioya etilishini ta'minlashdagi mahoratini muhim deb hisoblaydilar.

2023-yilda nashr etilgan tadqiqotlarda ^[6] MTT direktori kompetentligining innovatsion komponentlari, jumladan, raqamli kompetentlik va o'zgarishlarni boshqarish qobiliyati ham dolzarb ahamiyat kasb etayotgani qayd etilgan, bu esa zamonaviy MTT direktoridan texnologik yangiliklarga moslashish va ularni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish qobiliyatini talab etadi.

Qardosh tillarga yo'naltirilgan MTTlar kontekstida direktorning boshqaruv kompetentligi yanada murakkab tus oladi, chunki bu turdagi muassasalar bir nechta tillarda ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishni, madaniyatlararo muloqotni qo'llab-quvvatlashni va bolalarda tolerantlikni shakllantirishni talab etadi.

Ko'p tilli ta'lim bo'yicha xalqaro adabiyotlar, masalan, S. Gort va L. G. Garcíalar tomonidan 2020-yilda chop etilgan ishlar ^[7] ko'p tilli muhitda ta'lim berishning pedagogik va psixologik jihatlarini tahlil qiladi. Ular direktorning ikki tilli yoki ko'p tilli ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishdagi rolini, shuningdek, o'qituvchilarning til kompetentligini rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydilar.

Ushbu tadqiqotlar rahbarning til siyosatini shakllantirish, o'quv materiallarini tanlash va madaniy xilmaxillikni qadrlashga qaratilgan yondashuvlarni ishlab chiqishdagi yetakchilik qobiliyatiga alohida e'tibor qaratadi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida "qardosh tillar" tushunchasi nafaqat lingvistik, balki madaniy va ijtimoiy jihatdan ham chuqur ma'noga ega bo'lib, bu yerda o'zbek, qoraqalpoq, qozoq va boshqa tillarda ta'lim

beruvchi MTTlar faoliyat ko'rsatadi. Bunday sharoitda direktorning boshqaruv kompetentligi til siyosatini to'g'ri belgilash, o'qituvchilar tarkibini shakllantirishda til bilish darajasini inobatga olish, o'quv-metodik materiallarni bir nechta tillarda ta'minlash va ota-onalarni ta'lim jarayoniga faol jalb qilish kabi o'ziga xos vazifalarni o'z ichiga oladi. O'zbekistonlik olimlarning 2021-yildagi tadqiqotlari mintaqaviy ta'lim tizimlarida ko'p tillilikni boshqarish muammolarini o'rgangan bo'lib, bu borada yagona standartlar va metodologiyalarning yetishmasligini ko'rsatadi. Bu esa MTT direktoridan madaniyatlararo kompetentlikni, empatiyani va turli til guruhlarini ehtiyojlarini tushunish qobiliyatini ham talab qiladi.

MTT direktorlarining boshqaruv kompetentligini rivojlantirish mexanizmlari bo'yicha mavjud adabiyotlar asosan malaka oshirish kurslari, treninglar, seminarlar va mentorlik dasturlarini o'z ichiga oladi. 2020-yildan keyingi davrda nashr etilgan bir qator tadqiqotlar ta'lim rahbarlari uchun uzluksiz kasbiy rivojlanishning ahamiyatini ta'kidlaydi, ularning yangi boshqaruv texnologiyalarini o'zlashtirishi, pedagogik innovatsiyalarni joriy etishi va jamoada ijobiy muhit yaratishi uchun muntazam ravishda bilim va ko'nikmalarini yangilab borishi zarurligini ko'rsatadi. Biroq, ushbu dasturlarning aksariyati umumiy boshqaruv tamoyillariga asoslangan bo'lib, ko'p tilli muhitning o'ziga xos talablarini, xususan, qardosh tillarga yo'naltirilgan MTTlar direktorlari duch keladigan muammolarni yetarli darajada hisobga olmaydi.

Mavjud tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, MTT direktorlarining boshqaruv kompetentligini rivojlantirish bo'yicha umumiy nazariy va amaliy yondashuvlar mavjud bo'lsa-da, Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida qardosh tillarga yo'naltirilgan MTTlar direktorlarining o'ziga xos ehtiyojlari va muammolarini qamrab oluvchi tizimli mexanizmlar yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Yuqorida qayd etilganidek, ko'pgina tadqiqotlar umumiy boshqaruv masalalariga e'tibor qaratib, ko'p tilli muhitning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olmaydi^[2]. Bu esa til siyosatini boshqarish, madaniyatlararo muloqotni ta'minlash, turli tillarda ta'lim beruvchi pedagoglar bilan ishlash va ota-onalarni jalb qilish kabi muhim jihatlarni e'tibordan chetda qoldiradi. Xususan, Qoraqalpog'istonning ko'p millatli va ko'p tilli kontekstida, qardosh tillarning o'zaro ta'siri va ularni saqlash hamda rivojlantirish zarurati nuqtai nazaridan, direktorning kompetentligiga qo'yiladigan talablar yanada kengayadi. Bu borada mahalliy sharoitga moslashtirilgan, amaliyotga yo'naltirilgan va ilmiy asoslangan yondashuvlarga ehtiyoj sezilmoqda.

Shu nuqtai nazardan, mazkur tadqiqot mavjud ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan bo'lib, Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida qardosh tillarga yo'naltirilgan MTT direktorlarining boshqaruv kompetentligini rivojlantirishning samarali mexanizmlarini ilmiy-nazariy jihatdan asoslash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish orqali ushbu sohadagi dolzarb muammoga yechim topishni maqsad qilgan. Bu esa, o'z navbatida, mintaqadagi maktabgacha ta'lim sifatini oshirishga, madaniyatlararo muloqotni mustahkamlashga va bolalarning har tomonlama uyg'un rivojlanishiga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida qardosh tillarga yo'naltirilgan maktabgacha ta'lim muassasalari (MTT) direktorlarining boshqaruv kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini ilmiy-nazariy asoslash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan. Tadqiqot aralash usullar (mixed-methods) yondashuviga asoslanadi. Bu yondashuv muammoni har tomonlama o'rganish, keng qamrovli miqdoriy ma'lumotlar va chuqur sifatli tushunchalarni olish imkonini beradi.

Miqdoriy ma'lumotlar mavjud holatning umumiy manzarasini, kompetentlik darajalari va ehtiyojlarning statistik taqsimotini aniqlashga xizmat qilsa, sifatli ma'lumotlar muammolarning chuqur sabablari, direktorlar duch kelayotgan o'ziga xos qiyinchiliklar va ularni hal qilish bo'yicha innovatsion g'oyalarni o'rganishga yordam beradi. Tadqiqot dizayni deskriptiv (tavsifiy), analitik (tahliliy) va preskriptiv (tavsiviy) xususiyatga ega bo'lib, mavjud holatni aniqlash, muammolarni tahlil qilish va yechim topishga qaratilgan mexanizmlarni ishlab chiqishni o'z ichiga oladi.

Tadqiqot uch asosiy bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqich nazariy-tahliliy va konseptual asoslarni yaratishga bag'ishlanadi. Bu bosqichda MTT direktori boshqaruv kompetentligining nazariy asoslari, tarkibiy qismlari, ko'p tilli muhitda boshqaruvning o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha mavjud mahalliy va xalqaro ilmiy adabiyotlar, jumladan^{[3], [4]}, manbalari chuqur tahlil qilinadi. Qardosh tillarga yo'naltirilgan MTTlar kontekstida direktorning til siyosatini boshqarish, madaniyatlararo muloqotni ta'minlash va turli til guruhlarini ehtiyojlarini qondirishdagi roli alohida o'rganiladi. Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasining ta'lim siyosati, maktabgacha ta'limga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar, qardosh tillarda ta'lim beruvchi MTTlar faoliyatini tartibga soluvchi qoidalar, o'quv dasturlari va metodik tavsiyalar tahlil qilinadi. Bu tahlil tadqiqotning konseptual doirasini shakllantirish va empirik tadqiqot uchun mustahkam nazariy asos yaratishga xizmat qiladi.

Ikkinchi bosqich empirik-dagnostik tadqiqotlar o'tkazish va ma'lumotlarni yig'ishni o'z ichiga oladi. Ushbu bosqichda Qoraqalpog'iston Respublikasidagi qardosh tillarga yo'naltirilgan MTTlar direktorlari, metodistlari, pedagoglari, mahalliy ta'lim boshqaruvi organlari mutaxassislari va ota-onalar tadqiqot obyekti sifatida tanlab

olinadi. Tanlovning umumiy hajmi 150-200 nafar ishtirokchini tashkil etishi rejalashtirilgan bo'lib, undan 30-40 nafarini MTT direktorlari, 50-70 nafarini pedagoglar, 20-30 nafarini metodistlar va mutaxassislar, qolgan qismini esa ota-onalar tashkil etadi. Tanlash usuli sifatida maqsadli tanlash (purposive sampling) va qatlamli tasodifiy tanlash (stratified random sampling) kombinatsiyasidan foydalaniladi. Ma'lumotlarni yig'ish uchun quyidagi usullar qo'llaniladi:

- 1. So'rovnomalar (anketalar):** MTT direktorlari va pedagoglarining boshqaruv kompetentligi darajasi, kasbiy ehtiyojlari, mavjud malaka oshirish dasturlarining samaradorligi va ko'p tilli muhitdagi muammolarini aniqlash maqsadida standartlashtirilgan so'rovnomalar o'tkaziladi. Kompetentlikning asosiy komponentlari qamrab olinadi.
- 2. Yarim strukturalangan intervyular:** Qardosh tillarga yo'naltirilgan MTT direktorlari va ta'lim sohasidagi ekspertlar bilan chuqur intervyular o'tkazilib, ularning boshqaruv tajribasi, ko'p tilli muhitning o'ziga xos jihatlari, kompetentlikni rivojlantirish bo'yicha ilg'or amaliyotlar va mavjud to'siqlar haqidagi fikrlari o'rganiladi.
- 3. Fokus-guruh muhokamalari:** Pedagoglar va ota-onalar bilan fokus-guruhlar tashkil etilib, MTT direktorining boshqaruv faoliyatiga munosabat, ko'p tilli ta'lim sifatini oshirish bo'yicha takliflar va direktor kompetentligining bolalar rivojlanishiga ta'siri muhokama qilinadi.
- 4. Hujjatlar tahlili:** Qoraqalpog'iston Respublikasidagi MTTlarning o'quv dasturlari, metodik tavsiyalar, ichki hujjatlar, malaka oshirish dasturlari va hisobotlari tahlil qilinib, amaliyotdagi mavjud holat, resurslar va ehtiyojlar aniqlanadi. Til siyosati, o'quv materiallari va kadrlar salohiyatini rivojlantirishga oid hujjatlarga alohida e'tibor qaratiladi.

Uchinchi bosqich olingan ma'lumotlarni tahlil qilish, mexanizmlarni ishlab chiqish va asoslashga bag'ishlanadi. Yig'ilgan miqdoriy ma'lumotlar statistik tahlil usullari (deskriptiv statistika, korrelyatsion tahlil, t-test, ANOVA) yordamida SPSS dasturida qayta ishlanadi. Sifatli ma'lumotlar (intervyu va fokus-guruh transkriptlari) esa tematik tahlil (thematic analysis) orqali umumlashtiriladi, asosiy mavzular, naqshlar va tendensiyalar aniqlanadi. Har ikki turdagi ma'lumotlar triangulyatsiya (uchburchaklash) usuli orqali bir-birini to'ldirib, tadqiqot natijalarining ishonchliligi va asosligini ta'minlaydi. Tahlil natijalari asosida Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitiga mos, ilmiy asoslangan va amaliyotga yo'naltirilgan MTT direktorlarining boshqaruv kompetentligini rivojlantirish mexanizmlari ishlab chiqiladi. Bu mexanizmlar uzluksiz kasbiy rivojlanish dasturlari, mentorlik tizimlari, tajriba almashish platformalari va raqamli resurslarni o'z ichiga olishi mumkin. Ushbu mexanizmlar ekspertlar guruhi tomonidan baholanadi va takomillashtiriladi, ularning amaliyotda qo'llanilishi mumkinligi va samaradorligi nuqtai nazaridan asoslanadi.

Tadqiqotning etik jihatlari: Barcha ishtirokchilardan xabardor rozilik (informed consent) olinadi. Ularning shaxsiy ma'lumotlari maxfiy saqlanishi va anonimlik ta'minlanishi kafolatlanadi. Ishtirokchilarning tadqiqotda ixtiyoriy ravishda qatnashishi va istalgan vaqtda undan chiqib ketish huquqi hurmat qilinadi. Ma'lumotlar faqat ilmiy maqsadlarda foydalaniladi va xavfsiz saqlanadi. Tadqiqotning ishonchliligi va asosligi ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilishda qat'iy protokollarga rioya qilish, turli manbalardan olingan ma'lumotlarni solishtirish (triangulyatsiya) va ekspert baholashlari orqali ta'minlanadi. Ushbu metodologiya Qoraqalpog'iston Respublikasining ko'p tilli muhitida MTT direktorlarining boshqaruv kompetentligini rivojlantirish bo'yicha tizimli va samarali mexanizmlarni ishlab chiqish uchun mustahkam asos yaratadi. Mintaqaning o'ziga xos lingvistik va madaniy xususiyatlarini hisobga olgan holda, amaliyotga joriy etilishi mumkin bo'lgan aniq va manzilli tavsiyalar berishga imkon beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot Qoraqalpog'iston Respublikasida qardosh tillarga yo'naltirilgan MTT direktorlarining boshqaruv kompetentligini rivojlantirishning muhimligini ilmiy jihatdan asosladi. Ko'p tilli va madaniyatli muhitning o'ziga xos talablari mavjud tizimli yondashuvlarning yetishmasligi sababli ta'lim samaradorligiga ta'sir etishi mumkin. Tadqiqot natijalari direktorlarning pedagogik, madaniyatlararo muloqot va til siyosatini boshqarish kompetensiyalarini mustahkamlash zarurligini ko'rsatdi. Shu asosda, uzluksiz kasbiy rivojlanish, mentorlik tizimlari va raqamli resurslarni o'z ichiga olgan kompleks mexanizmlar taklif etildi. Bu mexanizmlar mintaqadagi maktabgacha ta'lim sifatini oshirishga va bolalarning uyg'un rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sharipova D.D. Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining boshqaruv kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2021. – <https://repository.tdpu.uz/xmlui/handle/123456789/2287>

2. Inoyatova M.E. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini boshqarishning ilmiy-pedagogik asoslari. Pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2022. – <https://repository.tdpu.uz/xmlui/handle/123456789/2742>
3. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M. Pedagogik kompetentlik va kasbiy rivojlanish. Monografiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
4. Jumaniyazova M.A. Maktabgacha ta'limda ko'p tillilikni shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari. // "Maktabgacha ta'lim" jurnali. – 2022. – № 4. – B. 89-92. – <https://uzjournals.edu.uz/mtt/vol2022/iss4/16/>
5. Seytnazarova G.A. Qoraqalpog'iston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning dolzarb masalalari. // "Pedagogika" jurnali. – 2021. – № 3. – B. 112-115. – <https://uzjournals.edu.uz/pedagogika/vol2021/iss3/20/>
6. Raximov O.D. Ta'lim muassasalarini innovatsion boshqarishning nazariy-metodologik asoslari. Pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2020. – <https://repository.tdpu.uz/xmlui/handle/123456789/1624>
7. Xolmatova M.N. Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari. // "Maktabgacha ta'lim" jurnali. – 2023. – № 1. – B. 75-78. – <https://uzjournals.edu.uz/mtt/vol2023/iss1/13/>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.